

DOI
УДК 331.45

*Анжигур С.Г.
ведущий специалист по БДД
ООО «ТБС-Логистика»
Россия, г.Красноярск*
*Ударцева О.В., доктор технических наук
доцент
профессор
кафедры техносферной безопасности
Тюменский индустриальный университет
Россия, г.Тюмень*

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ В
ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

***Аннотация.** Статья рассматривает промышленную безопасность как техническую науку, которая занимается решением проблем, связанных с безопасностью работников на производстве. Рассмотрены основные принципы инженерии безопасности, такие как идентификация опасностей, оценка рисков, проектирование безопасных систем и обучение работников. Также подчеркивается важность взаимодействия промышленной безопасности с другими областями науки, включая экологию и медицину труда, для разработки инноваций и новых методов предотвращения производственных происшествий. Подчеркивается значимость международных коммуникаций в области промышленной безопасности. Статья также описывает различные методы международной коммуникации, используемые в промышленной безопасности, включая организацию конференций и семинаров, что создает платформу для обмена опытом и установления контактов между участниками.*

***Ключевые слова:** промышленная безопасность, техническая наука, защита работников, предотвращение производственных происшествий, исследование, разработка, применение, технические меры, методы, безопасность работников, производственные происшествия, аварии, травмы, заболевания, окружающая среда.*

Anzhigur S.G.
Leading specialist in BDD
LLC "TBS-Logistics"
Russia, Krasnoyarsk
Udartseva O.V., doctor of technical sciences
associate professor
professor
Technosphere Safety Department
Tyumen Industrial University
Russia, Tyumen

INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN SCIENCE AND BUSINESS
IN THE FIELD OF INDUSTRIAL SAFETY

Abstract. *The article considers industrial safety as a technical science that deals with solving problems related to the safety of workers in production. The basic principles of safety engineering are considered, such as hazard identification, risk assessment, design of safe systems and employee training. The importance of interaction of industrial safety with other fields of science, including ecology and occupational medicine, for the development of innovations and new methods of preventing industrial accidents is also emphasized. The importance of international communications in the field of industrial safety is emphasized. The article also describes various methods of international communication used in industrial safety, including the organization of conferences and seminars, which creates a platform for the exchange of experience and establishing contacts between participants.*

Keywords: *industrial safety, technical science, worker protection, prevention of industrial accidents, research, development, application, technical measures, methods, worker safety, industrial accidents, accidents, injuries, diseases, environment.*

Промышленная безопасность: техническая наука, способствующая защите работников и предотвращению производственных происшествий

Промышленная безопасность является областью науки, которая занимается исследованием, разработкой и применением различных технических мер и методов для обеспечения безопасности работников на производстве. Ее цель: предотвращение производственных происшествий, таких как аварии, травмы и заболевания, связанные с работой, и сохранение окружающей среды.

Промышленная безопасность основывается на принципах инженерии безопасности, которые включают в себя идентификацию опасностей, оценку рисков, проектирование безопасных систем, внедрение превентивных мер и обучение работников. Эта техническая наука

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

развивается с целью минимизации потенциальных опасностей и рисков, с которыми работники сталкиваются на производстве.

Промышленная безопасность также активно взаимодействует с другими областями науки, такими как экология и медицина труда. Взаимодействие между этими областями науки способствует развитию инноваций и новых методов для превентивных мер и обеспечения безопасности на рабочих местах.

В современном мире международные коммуникации играют важную роль в различных сферах деятельности, и промышленная безопасность не является исключением. В научных и коммерческих кругах, особенно в области промышленной безопасности, международные коммуникации позволяют обмениваться информацией, координировать усилия и сотрудничать для обеспечения безопасности работников и предотвращения возможных производственных происшествий.

Промышленная безопасность является важной международной проблемой. Существуют несколько международных организаций, которые занимаются ее регулированием и надзором:

1. Международная организация труда (МОТ): МОТ – это специализированное агентство Организации Объединенных Наций, которое занимается вопросами трудовых отношений и нормативно-правовыми инструментами, включающими промышленную безопасность. МОТ разрабатывает международные стандарты и рекомендации по промышленной безопасности и осуществляет их мониторинг.

2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): ВОЗ занимается вопросами здравоохранения и безопасности на международном уровне. Организация проводит исследования и разрабатывает рекомендации по промышленной безопасности с целью предотвращения производственных заболеваний и травм.

3. Европейское агентство по охране труда (EU-OSHA): Это агентство Европейского Союза, которое занимается насущными проблемами в области охраны труда и промышленной безопасности. EU-OSHA проводит исследования, разрабатывает рекомендации и оказывает поддержку и консультации для повышения безопасности на рабочих местах в Европе.

4. Международная федерация инженерно-технических обществ и ассоциаций (WFEO): WFEO – это организация, которая объединяет инженерно-технические общества и ассоциации со всего мира. Она играет важную роль в продвижении безопасности и защите жизни и здоровья при инженерных работах, включая промышленную безопасность.

Это только некоторые из международных организаций, которые занимаются проблемой промышленной безопасности. Многие страны также имеют национальные организации и регулирующие органы, которые занимаются этой проблемой на местном уровне. Все эти организации играют важную роль в разработке стандартов, рекомендаций и стратегий

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

для обеспечения безопасности работников и предотвращения производственных происшествий.

Существует несколько методов международной коммуникации, которые используются в промышленной безопасности. Некоторые из них представлены ниже:

1. Конференции и семинары: Организация и проведение международных конференций и семинаров является одним из методов международной коммуникации в области промышленной безопасности. Эти мероприятия предоставляют платформу для обмена опытом, представления новых исследований и дискуссий о передовых методах и технологиях безопасности. Они также позволяют участникам установить контакты и сотрудничать.

2. Международные организации и форумы: Различные международные организации, такие как Международная организация труда (МОТ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), играют важную роль в установлении и развитии международных стандартов и норм в области промышленной безопасности. Они организуют форумы для диалога и сотрудничества между различными странами и экспертами в области безопасности.

3. Исследовательские сети и проекты: Международные исследовательские сети и проекты по промышленной безопасности позволяют ученым и специалистам из разных стран объединять свои усилия для проведения совместной работы в этой области.

Одной из важнейших задач международных коммуникаций в науке и бизнесе в области промышленной безопасности является обмен опытом и передача знаний. Каждая страна имеет свои собственные нормы и стандарты безопасности, которые основываются на их собственном опыте и исследовательской работе. Однако, в современном мире промышленная безопасность становится все более глобализированной, и международные компании начинают работать на разных рынках. Поэтому важно обмениваться информацией и передавать знания о лучших практиках в области промышленной безопасности между различными странами и компаниями.

Еще одним важным аспектом международных коммуникаций в области промышленной безопасности является координация действий и совместное решение проблем. Промышленные аварии и производственные происшествия могут иметь серьезные последствия не только для работников, но и для окружающей среды и общества в целом. Международное сотрудничество позволяет объединять усилия и совместно искать решения, которые могут быть применены на международном или даже глобальном уровне. Например, международные организации, такие как Международная организация труда (МОТ), могут координировать

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ И БИЗНЕСЕ

усилия различных стран и разрабатывать рекомендации и стандарты в области промышленной безопасности.

Также стоит отметить, что международные коммуникации в науке и бизнесе в области промышленной безопасности способствуют развитию инноваций. Обмен опытом и знаниями может стимулировать разработку новых технологий и методов безопасности. Возможность сотрудничать с международными партнерами может помочь внедрить новые и эффективные практики безопасности и повысить уровень безопасности в отрасли в целом.

Конечно, международные коммуникации в науке и бизнесе в области промышленной безопасности не всегда просты и могут включать в себя сложности, такие как языковые и культурные различия. Однако, использование современных коммуникационных технологий и усилие в установлении эффективной коммуникации позволяют преодолевать эти преграды и сотрудничать для обеспечения безопасности работников и предотвращения производственных происшествий.

В заключение, международные коммуникации играют важную роль в науке и бизнесе в области промышленной безопасности. Они способствуют обмену опытом и передаче знаний, координации действий и совместному решению проблем, а также стимулируют развитие инноваций. Сотрудничество и коммуникация на международном уровне являются необходимыми для обеспечения безопасности работников и успешного развития промышленной безопасности.

Использованные источники:

1. Кравец, В. А. Безопасность жизнедеятельности в легкой промышленности / В.А. Кравец, Г. А А, Свищев, А. А. Меркулов, О.И. Седяров. - М.: Академия, 2006. - 432 с.
2. Кузьминский, А.Н. Организация бухгалтерского учета и экономического анализа в промышленности: практическое руководство / А.Н. Кузьминский, В.В. Сопко. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 200 с.
3. О промышленной безопасности опасных производственных объектов. - М.: ДЕАН, 2015. - 719 с.
4. Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов ПБ 03-517-02. - М.: Энергия, 2014. - 418 с.
5. Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. - М.: ДЕАН, 2011. - 881 с.
6. Охрана труда и промышленная безопасность в проектах организации строительства и проектах производства работ. Нормативное регулирование. - М.: НИЦ "Норматив-Информ", 2012. - 168 с.